

ДВОЙНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ КОГНИТИВНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ?

THE DUAL IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON COGNITIVE DEVELOPMENT: EFFICIENCY INCREASE OR COGNITIVE DEGRADATION?

КОНЬКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

KONKOV KIRILL ALEKSEEVICH,

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba.

В статье исследуется дуальное воздействие нейронных сетей на когнитивное развитие индивида. Анализируются когнитивные навыки человека, воздействие использования технологий искусственного интеллекта на развитие когнитивных навыков. Определено, что в большей степени изучаются лишь положительные эффекты воздействия, в то время как отрицательные последствия либо упоминаются редко, либо не в отношении когнитивных навыков и искусственного интеллекта. Выявлено потенциальное негативное влияние нейронных сетей на когнитивные навыки индивида путем пре- и пост-анкетирования, а также практического использования технологии генеративной языковой модели. Определен достаточно высокий уровень осведомленности и использования нейронных сетей.

The article examines the dual effect of neural networks on the cognitive development of an individual. The article analyzes human cognitive skills, the impact of using artificial intelligence technologies on the development of cognitive skills. It is determined that only the positive effects of exposure are studied to a greater extent, while the negative effects are either rarely mentioned or not in relation to cognitive skills and artificial intelligence. The potential negative impact of neural networks on an individual's cognitive skills has been revealed through pre- and post-questioning, as well as the practical use of generative language model technology. A fairly high level of awareness and use of neural networks has been determined.

Ключевые слова: *психология личности, когнитивная психология, когнитивные навыки, искусственный интеллект, YandexGPT, технологические инновации.*

Key words: *personality psychology, cognitive psychology, cognitive skills, artificial intelligence, YandexGPT, technological innovations.*

В современном информационном обществе особое внимание уделяется созданию и активному развитию технологических инноваций. Одной из таких являются нейронные сети, представляющие из себя сложные алгоритмы, способные к упрощению выполнения как простых повседневных, так и более комплексных задач. Прогресс в сфере искусственного интеллекта растет с каждым днем, и вместе с тем появляются новые проблемы взаимодействия человека с такого рода технологиями, чем и обуславливает актуальность данной статьи.

На сегодняшний день степень развития виртуальных машин, способных к так называемым

тому «мышлению», настолько велик, что их использование можно обнаружить в различных сценариях, начиная от банального планирования задач и заканчивая управлением инфраструктурой. Такое активное применение порождает вопросы у многих исследователей, связанные с тем, насколько виртуальные ассистенты помогают улучшить продуктивность и эффективность индивида, а также какой эффект они могут оказать на когнитивное и психологическое развитие.

Проблемой влияния технологий на развитие когнитивных функций индивида интересовалось большое количество психологов и нейропсихологов. Когда заходит речь об искусственном интеллекте и виртуальных ассистентах, несомненно, первым делом выделяются положительные аспекты их использования, в том числе оптимизация множества процессов [1; 5], генерация советов для улучшения социального взаимодействия, помощь в решении физически и психологически сложных вопросов, проблемы одиночества и так далее [2; 13]. Однако, как показывает обзор литературы по данной тематике, значительная часть исследований в большей степени показывает лишь позитивные стороны от использования таких технологий, при этом негативное влияние либо обходится стороной, либо сводится только лишь к вопросам достоверности данных, доверия и этики [1; 3]. При этом отмечается, что воздействие цифровой среды в целом влечет за собой последствия, которые затрагивают намного большее число факторов, включающих «общение и социальное взаимодействие, социальное поведение (копирование транслируемых цифровыми медиа образцов социального поведения), эмоции (в том числе при кибербуллинге), соматическое здоровье (снижение физической активности, нарушения сна, зрения, опорно-двигательного аппарата, ожирение)» [4, с. 507].

Тенденция, являющаяся основной проблемой данной статьи, была описана в 2016 году и получила название «когнитивная разгрузка». Данный термин обозначает «произведение физических действий для изменения условий обработки информации с целью уменьшения когнитивных усилий» [14, с. 677]. Как утверждают авторы статьи, такая практика позволяет преодолеть лимиты человеческого мозга в обработке и хранении информации, что в значительной степени сказывается на продуктивности и психологическом благополучии. «Несмотря на активное использование когнитивной разгрузки в современном мире, такая практика поведения мало изучена в сравнении с большим количеством исследований, посвященных аспектам внутреннего хранения информации» [12, с. 1]. Более того, потенциальные риски, связанные с ежедневными практиками вышеупомянутой методики, практически не затрагивались, либо затрагивались лишь поверхностно и не в отношении нейронных сетей, не существовавших на момент проведения большинства исследований [6-10]. Принимая во внимание все вышесказанное, рассмотрим данный аспект на конкретном примере.

Для проведения данного исследования была использована генеративная языковая модель на базе нейросетей от Яндекса – YandexGPT 2. Анализ проводился на основе анонимного пре- и постанкетирования с разницей между первой и последней частью в одну неделю. В исследование приняли участие 38 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет. Все респонденты находились в пределах города Москвы в России. Выборка являлась случайной. Опрос состоял из четырех частей: первая часть – изучение базовых знаний и отношения к нейросетям, что позволило выяснить уровень осведомленности об инновации и уточнить позицию интервьюируемых по этому вопросу; вторая часть – практическое применение технологии на основе подготовленных контрольных запросов, суть которого сводилась к демонстрации некоторых возможностей нейронных сетей; третья часть – использование нейросети на практике с возможностью создания собственных контрольных запросов, благодаря чему участники смогли рассмотреть другие функции технологии; четвертая часть – подводящее итоги анкетирование, основной задачей которого была оценка качества сгенерированных ответов, а

также дальнейших перспектив использования нейронных сетей и их потенциального влияния на способности индивида.

Рассмотрим вышеупомянутые модули исследования более подробно, выделяя основные результаты. Первая часть исследования была полностью сфокусирована на изучении информированности респондентов в отношении нейронных сетей, а также обзоре сфер жизни, в которых уже существует или представляется возможным использование искусственного интеллекта.

Согласно результатам проведенного преанкетирования, все участники так или иначе знакомы с таким понятием, как «нейросеть», и обладают некоторыми знаниями об их преимуществах. Так, полное знание понятия выразили 22 респондента (58%), в то время как достаточное знание (т.е. более 50%) и частичное знание (т.е. менее 50%) указали 8 (21%) и 8 (21%) человек соответственно. При этом о полном понимании функционала отзываются 18 участников (47%), достаточном (т.е. более 50%) – 6 респондентов (16%) и частичном (т.е. менее 50%) – 14 человек (37%). Примечательно, что из всех опрошенных никто не отметил полное отсутствие осведомленности о технологии и ее возможностях. Проявление такого интереса означает потенциальный положительный эффект от использования нейронных сетей.

Из всех участников только 4 человека (10%) пользовались всеми предложенными в анкетировании нейронными сетями, в список которых входят ChatGPT, YandexGPT, Google Gemini и Microsoft Copilot. Некоторыми из перечисленных пользовалось наибольшее количество – 28 человек (74%), и совсем не пользовались 6 респондентов (16%). На сегодняшний день постоянное взаимодействие с данной технологией присуще только 6 опрошенным (16%). Остальные применяют ее либо иногда (2 человека – 5%), либо редко (16 человек – 42%), либо не применяют вовсе (14 человек – 37%). Такое распределение свидетельствует об удовлетворительной (неполной) интеграции данной инновации в повседневную жизнь, несмотря на имеющееся в достаточной степени представление о ней.

К делегированию обязанностей нейросетям, по результатам пре-анкетирования, положительно относятся 8 респондентов (21%). Примерно такое же количество – 10 человек (26%) – оценивают передачу задач удовлетворительно. Наибольшее количество опрошенных проявляют нейтральное отношение – 14 человек (37%), в то время как неудовлетворительно и категорически против этой идеи выступают 2 (5%) и 4 (11%) человека соответственно. Отмечается, что в главные функции, которыми наиболее часто пользуются при делегировании, входят написание текстов и генерация картинок/фотографий, насчитывая по 20 проголосовавших за каждый пункт (52,6%). На втором и третьем месте находятся поиск/структурирование информации и генерация идей/советов с 16 (42,1%) и 14 (36,8%) голосами соответственно. Из всех участников только 12 (31,6%) выбрали следующие пункты: решение задач любой сложности, автоматизация задач и управление умным домом. Наиболее редкими в применении находят себя анализ данных (8 респондентов – 21,1%) и планирование задач (2 респондента – 5,3%). Таким образом, очевидно, что на этапе преанкетирования большее количество опрошенных до сих пор используют свои собственные навыки и умения для решения тех или иных задач, не обращаясь за помощью к искусственному интеллекту. Самостоятельное выполнение обязанностей автоматически предполагает развитие различных навыков, будь то физических или когнитивных, что, несомненно, положительно сказывается на состоянии индивида. Стоит также заметить, что есть ряд задач, которые участники никогда бы не делегировали нейросетям. Например, «управление стратегически значимыми объектами или процессами, требующими принятия решения», «задачи, связанные с медициной и человеческой жизнью» и «ответственные и опасные задания». Несмотря на многочисленные рассуждения ученых на тему полезности использования искусственного интеллекта в медицинской практике, а также результаты различных сравнительных исследований, в которых выделяется факт высокой скорости и точности вычислительных машин при

анализе данных, подобные ответы участников преанкетирования, большинство из которых ранее не пользовались искусственным интеллектом, очевидны и логичны.

Вторая и третья части были сфокусированы на практическом использовании нейросети YandexGPT 2. Выбор в пользу данной языковой модели был сделан по нескольким причинам. Во-первых, YandexGPT 2 – это полностью русскоязычная технология, которая доступна для каждого жителя России, что исключает необходимость в сторонних программах (например, виртуальной частной сети VPN). Во-вторых, по данным нейростата от Яндекса, новая модель показала средний рост качества в 67% по сравнению с предыдущей моделью [5]. Другая версия, YandexGPT 3, в сравнении с YandexGPT 2, показала процент побед при сравнении ответов на один и тот же пользовательский запрос, равный 69%, в то время как в сравнении с ChatGPT-3.5 Turbo, являющимся одним из фаворитов среди нейросетей, процент побед составил 70%. Это свидетельствует о том, что вторая версия стоит наравне с наиболее популярными моделями искусственного интеллекта, либо практически достигла их уровня.

Учитывая средние знания о возможностях нейронных сетей у участников, во второй части анкетирования им было предложено семь вариантов запросов различного характера, которые следовало скопировать и вставить в YandexGPT 2. Запросы включали в себя следующие направления: предложение идей и советов, планирование задач, решение задач школьного уровня, поиск информации, написание текста, анализ данных. Это позволило продемонстрировать респондентам некоторые преимущества использования нейронных сетей, о которых, вероятно, они могли не догадываться. Третья часть, с другой стороны, была направлена на полностью самостоятельное изучение возможностей. Участникам было предложено придумать до семи собственных запросов, тем самым попробовать нейросеть в тех делах или вопросах, которые им в действительности интересны.

Данные две части анкетирования представляют особую важность в рамках исследования, потому что благодаря им участникам удалось опробовать на практике нейросеть, и, как следствие, сформировать оценочное суждение по отношению к ней. Проведение такого рода эксперимента также позволило искусственно создать потребность в использовании виртуальной машины-ассистента, что оказало значительное влияние на конечное подтверждение или опровержение выдвинутой в начале статьи гипотезы.

Наконец, в четвертой части было проведено пост-анкетирование. Согласно его результатам, было выделено следующее: по десятибалльной шкале, средняя оценка качества сгенерированных ответов составила 6,89 баллов. При этом общее впечатление от использования нейронной сети показало оценку в 7,74 балла. Таким образом, несмотря на удовлетворительные ответы искусственного интеллекта, его использование так или иначе вызывает положительные эмоции, что может потенциально перерасти в привычку. Из всех респондентов только 6 участников (16%) отметили, что хотели бы делегировать больше своих задач нейросетям, при этом 26 человек (68%) также проявляют желание обращаться к искусственному интеллекту чаще, но только в некоторых задачах. Тем не менее оставшиеся 6 человек (16%) полностью отказались от этой идеи.

Примечательно также то, что после использования нейросети, как показывает исследование, 6 респондентов (16%) оценивают положительную перспективу их использования как в быту, так и в профессиональной деятельности. По 14 человек (74% суммарно) приходятся на удовлетворительное и нейтральное использование. Неудовлетворительно или резко негативно отмечаются по 4 человека (10% суммарно) в каждом из видов деятельности.

Возможность улучшения таких способностей, как, например, память, внимание, критическое мышление, креативность и других при использовании нейронных сетей представляют только 4 респондента (10%), в то время как 22 из всего числа опрошенных (58%) считают обратное, а 12 (32%) только рассматривают такую вероятность. Аналогично, с деградацией способностей (например, ухудшением памяти, развитием прокрастинации, отсутствием мо-

тивации и так далее) при длительном использовании искусственного интеллекта согласны 14 участников опроса (37%), в то время как 12 (31,5%) считают такое возможным, и оставшиеся 12 (31,5%) не согласны с данным утверждением.

В конце анкетирования участникам также была предложена возможность прокомментировать свое впечатление от использования данной технологии. Так, многие из опрошенных считают, что нейросеть является очень удобной и практичной, а также отмечают такие плюсы, как экономия времени, сил, расширение возможностей. Некоторые считают, что она может быть полезна, однако злоупотребление и ее использование в качестве замены мыслительной деятельности не должно выходить на первый план.

На данном этапе развития технологий искусственного интеллекта уже невозможно отрицать степень их влияния и внедрения в повседневную жизнь, что и подтверждает данное исследование. Действительно, согласно результатам проведенного анализа, большинство людей уже активно пользуются, либо хорошо осведомлены о возможностях такой технологии, даже несмотря на большой разрыв в возрастной категории.

На сегодняшний день виртуальные ассистенты позволяют значительно увеличить продуктивность и эффективность в различных видах деятельности. Тем не менее, отмечается и обратная сторона такого рода взаимодействия. Генеративные языковые модели, будучи достаточно простым и сильным с точки зрения использования инструментом, представляют большую угрозу для физических и когнитивных навыков индивида. Как показывают данные анкетирования, нейронные сети потенциально способны вызвать аддикцию, что впоследствии может спровоцировать деградацию тех или иных способностей.

Результатов анализа, проведенного в рамках данной работы, несомненно, недостаточно, чтобы в полной мере обозначить степень влияния искусственного интеллекта и подобных технологий на физическое и психологическое развитие человека. Однако считаем, что данная статья может послужить отправной точкой для дальнейших исследований в этой сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влияние технологий на психологическое развитие и поведение людей. URL: <https://www.psy-77.ru/blog/vliyanie-tehnologij-na-psihologicheskoe-razvitie-i-povedenie-lyudej> (дата обращения: 25.05.2024).
2. Майленов Ф.Г. Этико-психологические аспекты коммуникации человека и робота // Горизонты гуманитарного знания. 2018. №5. С. 21-28.
3. Нестик Т.А. Как технологии генеративного искусственного интеллекта повлияют на психологическую науку и практику // Социодиггер. 2023. Т. 4. № 7-8(27). URL: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/kak-tehnologii-generativnogo-iskusstvennogo-intellekta-povlijajut-na-psihologicheskiju-nauku-i-praktiku> (дата обращения: 26.05.2024).
4. Цифровые устройства и когнитивные функции у детей / Г.А. Каркашадзе [и др.] // Вопросы современной педиатрии. 2021. Т. 20. № 6. С. 506-520.
5. YandexGPT – генеративная языковая модель Яндекса. URL: <https://ya.ru/ai/gpt-2> (дата обращения: 28.05.2024).
6. Asolo I. Maximizing Efficiency: The Role of AI-Powered Virtual Assistants in the Modern Workplace. // Codecodix road-noman notebook. 2024. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/maximizing-efficiency-role-ai-powered-virtual-assistants-imanol-asolo-4ahie> (дата обращения: 26.05.2024).
7. Distributed metacognition: Increased bias and deficits in metacognitive sensitivity when retrieving information from the internet / T.L. Dunn, C. Gaspar, D. McLean, D.J. Koehler, E.F. Risko // Technology, Mind, and Behavior. 2021. Vol. 2. No 3. pp. 1-10.
8. Fisher M., Smiley A.H., Grillo T.L.H. Information without knowledge: the effects of Internet search on learning // Memory. 2021. Vol. 30. No. 4. pp. 375-387.
9. Grinschgl S., Neubauer A.C. Supporting Cognition with Modern Technology: Distributed Cognition Today and in an AI-Enhanced Future // Frontiers in Artificial Intelligence. 2022. Vol. 5. pp. 1-6.

10. Grinschgl S., Papenmeier F., Meyerhoff H.S. Consequences of cognitive offloading: Boosting performance but diminishing memory // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2021. Vol. 74. No. 9. pp. 1477-1496.
11. Moritz J., Meyerhoff H.S., Schwan S. Control over spatial representation format enhances information extraction but prevents long-term learning // Journal of Educational Psychology. 2020. Vol. 112. No. 1. pp. 148-165.
12. Morrison A.B., Richmond L.L. Offloading items from memory: individual differences in cognitive offloading in a short-term memory task // Cognitive Research: Principles and Implications. 2020. Vol. 5. No. 1. pp. 1-13.
13. Persson E., Torssell J. Virtual Assistants and Their Performance in Professional Environments: diss. School of Electrical Engineering and Computer Science (EECS), Sweden, 2020. 14 p.
14. Risko E.F., Gilbert S.J. Cognitive offloading. Trends in Cognitive Sciences. 2016. Vol. 20. No. 9. pp. 676-688.

© Коньков К.А., 2024.